

**TOHIR MALIKNING "ERKIN" HIKOYASIDA QATAG‘ON DAVRI
RUHI**

Hasanova Solihabonu Soli qizi

Buxoro davlat Pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: ushbu maqola Tohir Malikning "Erkin" hikoyasi haqida bo‘lib, o‘sha davr kamchiliklar yoritilgan. Qatag‘on davri o‘zbek xalqining eng fojiali, eng qora kunlari hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: qatag‘on davri, odamiylik, nochor, erkin, so‘roq, qamoqxona, Julqunboy, Cho‘lpon.

Tohir Malikning "Erkin" hikoyasini tahlilga chorlar ekanmiz, avvalo uning yozilish davriga e‘tibor taratmog‘imiz darkor. Bu hikoya Sovet davri ziyoli, o‘qimishli insonlarning har xil bo‘xtonlar bilan qatag‘on bo‘lganligi haqida yozilgan. Hikoyamiz bosh qahramoni Erkin bo‘lib, otasi yaqinda vafot etgan yosh yigitdir. Bir vaqtlar otasi bolshivik bo‘lganiga qaramasdan, uni hozirda xalq dushmani deb ayblashmoqda. So‘roq qilish maqsadida qamoqxonaga olib ketilgan 17 yoshli yigit cho‘kkanicha qaltirar, o‘roq solingan bug‘doy solingan xaltaday shilq etib yonga qarab yiqildi. Uch kun avval direktori uni yoniga chaqirib dadasining barcha kitoblari, kundaliklari, maktublarini berkitib tashlang, Julqunboy va Cho‘lpon kitoblari aslo ko‘zga ko‘rinmasin degan edi. Uyga borganda u onasini tinchlantirib otasining yagona xotirasi hisoblangan bu yodgorliklarini xumga solib yer ostiga ko‘mib tashladi. Erta tongda maktab direktorining xalq dushmani sifatida qamalganini eshitdi. Oqshomda xushlanmagan, kutilgan ammo suyilmagan mehmonlar qadam ranjida qilishdi. Ona bolani kitoblarni topib ber deb qo‘yarga-qo‘ymay so‘roqqa tuta boshladilar. Kitoblarni yoqib yuborganliklariga ishonishmay Erkinni qamoqxonaga olib ketishdi. Albatta, qatag‘on davrida kim bo‘lishiga qaramasdan, aybli-aybsizligini nazarha ilmasdan jinoyatni tan oldirish avj olgan edi. Buning uchun har xil qiynoq usullaridan foydalanishgan. Shu o‘rinda aytib o‘tish lozimki, O‘tkir Hoshimovning "Tushda

kechgan umrlar" asarida ham xuddi shunday qiynoq usullari ko'rsatilgan edi. Tergovchi ham Erkinga Sovet davrining "ajoyib usullaridan" birini qo'lladi. Tuzi ayamay solingan issiq sho'rvani qorni och bolaga ichishga majbur qiladi. Qiynoqlar va chanqoq azobi natijasida u barcha kitoblar yashiringan joyni tergovchiga aytib beradi. Mirabbosov topgan oltinlarini yarmini Sovet Respublikasi topshirmagan va bu davlat himmatiga qoniqmagan yaramas xalq dushmani sifatida ayblanadi. Erkin bunday tuxmatlarga va chanqoqlik, vijdon azobiga chiday olmadi. O'zidan sal kattaroq marhum akasining ruhi kelib uni chaqirib, otasining oldi ha a olib ketadi. Nega aynan qahramonimizning ismi Erkin deb nomlanadi. U endi haqiqatdan ham erkin. Bu davrning aldovlari, jabr-sitamlari, nohaqliklaridan erkin. Adib bunda ramziylikdan foydalangan desak adashmaymiz. Onaga keladigan bo'lsak u o'g'li o'z joniga qast qilganini bilmaydi. Aka-singillari ham eri xalq dushmani deb qopilganidan keyin undan yuz o'g'irishgan. Bu beshavqat dunyoda endi u yolg'iz.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, qatag'on davrining eng chirkin qora kunlarini ifodalovchi davrdir. O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umrlar" asarida tuvak, barmoq, tirnoq, ongga ta'sir kabi jazo usullarini ko'rib o'tgan bo'lsak Tohir Malikning "Erkin" hikoyasida "chanqoqlik azobi" usulini ham ko'rib o'tdik. Qatag'on qurbonlarining aksariyati o'z zamondoshlari yoki yaqin insonlari tomonidan sotilgan. Biz bu borada ularni ayblay olmaymiz. Chunki, ular kimnidir sotish orqali o'zi oilalarini saqlab qolishgan. Zamona shuni talab qilganligi sababli davrni ayblashimiz ham mumkin. Hikoyadan bilib olishimiz mumkinki, ziyoli o'qimishli insonlarni xalq dushmanlari deb qatag'on qilib yuborishgan. Ularning o'rniga hech narsani bilmaydigan, hukumat qo'lida qo'g'irchoq bo'lgan insonlar olingan. Hech narsadan xabarsiz, omi, faqat aytilgan ishlarni bajaruvchi tugurdaklar xalqning nomini qora qilgan xolos. Xuddi shu holatni Cho'lponning "Kecha va kunduz" asarida ham kuzatishiz mumkin. Unda Akbarali mingbishing o'rnini noyibto'raning xizmatkori Zunnun egallaydi. Hatto o'qishni ham bilmaydigam xizmatkorning mingboshi bo'lib xalqni boshqarishi ham achinarli holdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tohir Malikning "Erkin" hikoyasi.
2. O‘tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umrlar" asari.
3. Bahodir Karimov " Ruhiyat alifbosi".